

➤ Preprints

O que é um preprint?

Um preprint é um **manuscrito científico** que é depositado pelos autores num **servidor publico**

Porque são importantes?

Estabelecem prioridade

Ao depositar um preprint, os investigadores divulgam de imediato os seus resultados científicos sem barreiras ao seu acesso.¹

Aumento de citações

Os artigos publicados numa revista científica obtêm 36% mais citações se previamente tiverem um preprint associado.²

Recebem comentários

Os comentários feitos ao trabalho permitem o melhoramento do manuscrito antes da sua publicação numa revista.³

Evidência de produtividade

Um preprint é uma evidência pública do trabalho científico para as entidades financiadoras e os comités de avaliação.⁴

Infográfico criado pelas ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

Referências:

1. Vale and Hyman. *eLife* 2016;5:e16931 doi: 10.7554/eLife.16931
2. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

3. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
4. asapbio.org/funder-policies

Os preprints aumentam a visibilidade do seu trabalho

7 milhões
visualizações de resumos

Em fevereiro de 2020, o servidor bioRxiv atingiu 7 milhões de visualizações por mês.¹

3 milhões
downloads de PDFs

Em março de 2020, o bioRxiv atingiu 3 milhões de downloads de preprints por mês.¹

30,000
tweets por mês

30,000 tweets por mês mencionam e discutem preprints.²

40% mais tweets
para preprints do bioRxiv

Os preprints aumentam a visibilidade do trabalho no twitter e o alcance de leitores.³

37%
comentários da comunidade

37% dos autores no bioRxiv receberam comentários por email.²

36% aumento
de citações

Os artigos recebem 36% mais citações se estiverem previamente associados a um preprint.⁴

Infográfico criado pelas ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Para mais informação, visite ASAPbio.org

Referências:

1. bioRxiv API: <https://api.biorxiv.org/reports/usage>
2. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>

3. Fraser et al. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 618–638
https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
4. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

CC BY 4.0

Aumente o alcance da sua ciência

Junte-se à crescente comunidade de preprints

125,000

preprints de biomedicina em 2020.¹

7 milhões

resumos visualizados/mês.²

3 milhões

downloads/mês.²

30,000

tweets/mês.³

37%

comentários por email.³

36%

aumento de citações.⁴

205

possibilidades de transferência bioRxiv-to-journal.⁵

13

entidades financiadoras têm política de recomendação/obrigatoriedade.⁶

Infográfico criado pelas ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Para mais informação, visite [ASAPbio.org](https://asapbio.org)

Referências:

1. Europe PMC <https://europepmc.org/>
2. bioRxiv Reports <https://api.biorxiv.org/reports/>
3. Richard Sever *et al.* (2019) bioRxiv: the preprint server for biology. bioRxiv. doi: 10.1101/833400

4. Darwin Y Fu *et al.* (2019) Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *eLife*. doi: 10.7554/eLife.52646
5. <https://www.biorxiv.org/about-biorxiv>
6. <https://asapbio.org/funder-policies>

As vantagens de incluir preprints nos Journal Clubs

Ajudar os autores a fortalecer o seu trabalho

Os comentários serão úteis para os autores melhorarem o trabalho antes de o publicarem.

Discutir a ciência mais recente

Centrar a discussão na investigação que está a ser desenvolvida no momento.

Aumentar a sua visibilidade e do seu grupo

Partilhe revisões publicamente para ganhar visibilidade pelo seu trabalho, partilhe comentários com os autores abrindo portas a futuras colaborações.

Incluir artigos em restrições

Os preprints são gratuitos e acessíveis a todos.

Focar-se na ciência

Afastar-se de fatores de impacto e focar-se no manuscrito e em ensinar e aprender competências fundamentais.

Infográfico criado por ASAPbio Fellows:

Christine Cucinotta (@chrstn_e), Sandra Franco-Iborra (@sandrafranib),
Thabiso Motaung (@Thabiso39019591), Fabio Palmieri (@Palmieri_F_),
Pablo Ranea-Robles (@pranea)

Factos sobre preprints

Protecção contra “scooping”

Os preprints permitem estabelecer prioridade quanto às descobertas. 99,3% dos autores reportaram não terem problemas de “scooping”.¹

Os preprints são compatíveis com as revistas

Mais de 1,200 revistas têm políticas editoriais compatíveis com preprints.²

Os preprints têm qualidade

Dois terços dos preprints no bioRxiv acabam publicados dentro de 2 anos.³ A qualidade do relatório da pesquisa é semelhante à de artigos revistos por pares.⁴

Um caminho mais fácil para a publicação

Muitos jornais permitem a transferência de preprints diretamente de servidores.¹ Alguns editores até procuram preprints para convidarem à submissão no seu jornal.

Infográfico criado pelas ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

 ASAPbio

Para mais informação, visite ASAPbio.org

Referências:

1. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
2. Sherpa Romeo: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>
3. Abdill and Blekman. *eLife* 2019;8:e45133 doi: 10.7554/eLife.45133

4. Carneiro, C.F.D. *et al.* Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Res Integr Peer Rev* 5, 16 (2020). <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>

CC BY 4.0

Preprints em ciências da vida

Um novo preprint a cada 4 minutos

125,000 preprints de biomedicina em 2020.¹

240% aumento em 2020

Os preprints representaram 8% da literatura no Pubmed, comparado com 3.2% em 2019.¹

Mais de 40 servidores

Larga gama de servidores de preprints disponíveis para as ciências da vida, investigação biomédica e biomedicina.²

Mais de 100,000 citações

Preprints de biomedicina receberam 106,040 citações em 2020.³

Infográfico criado pelas ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

 ASAPbio

Para mais informação, visite ASAPbio.org

Referências:

1. EuropePMC <https://europepmc.org/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>

3. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

CC BY 4.0

Como apoiar o uso de preprints

Você tem 5 minutos?

- Tweet o último preprint que você leu, retweet a mensagem de um colega sobre o preprint dele
- Configure um [alerta de e-mail](#) para conteúdo em um servidor de preprints
- Inscreva-se em um [boletim](#) informativo que inclui preprints publicados recentemente mencionados no Twitter
- Escolha um [adesivo](#) ou compartilhe um [infográfico da ASAPbio](#)

Você tem 30 minutos?

- Leia um preprint
- Escreva um tópico no Twitter para comentar os resultados apresentados em um preprint
- Organize uma discussão em sua próxima reunião de laboratório sobre os prós e contras de depositar preprints

Você tem 2 horas?

- Avalie um preprint e publique sua avaliação publicamente
- Participe de um podcast, por exemplo, [Preprints in Motion](#)
- Escreva um “blog post” sobre seu interesse em preprints ou sobre o último preprint que você leu
- Convide o autor de um preprint para apresentar em seu “journal club” ou em sua instituição

Você quer saber mais?

- Visite o site do ASAPbio asapbio.org para obter informações sobre próximos eventos de preprints ou inscreva-se no boletim informativo do ASAPbio: asapbio.org/newsletter

- Visite a página de informações de preprints da ASAPbio para obter recursos, infográficos, a página de perguntas frequentes de pré-impressão e mais: asapbio.org/preprint-info

Participe

- Junte-se à comunidade ASAPbio em tinyurl.com/ASAPbio
- Junte-se aos “preprint journal clubs de streaming” com o [PREreview](#)
- Junte-se à [preLights](#), uma comunidade de jovens pesquisadores que escrevem artigos destacando preprints que os interessaram

Infográfico criado pelos ASAPbio Fellows: Umar Ahmad, Christine Ferguson and Sumeet Pal Singh

Tradução: Alex Mendonça

Publique seu preprint em 5 etapas

1. Obtenha o acordo dos coautores

Dúvidas? Consulte recursos sobre preprints disponíveis em asapbio.org/preprint-info.

2. Escolha um servidor de preprints

Existe um diretório de servidores de preprints em asapbio.org/preprint-servers. Considere onde postar com base no tipo de trabalho (pesquisa primária, artigo de revisão narrativa), disciplina acadêmica, visibilidade do servidor e indexação.

3. Verifique as políticas de periódicos científicos

A grande maioria dos periódicos científicos de ciências biológicas aceita preprints. [Wikipedia](https://www.wikipedia.org) fornece informações sobre as políticas de preprint de muitas editoras.

4. Escolha uma licença

Consulte [as perguntas frequentes sobre licenças do ASAPbio](#) para obter informações sobre direitos autorais e opções de licença para preprints.

5. Prepare seu manuscrito

Prepare seu manuscrito de acordo com as orientações do servidor de preprint, tomando o mesmo cuidado para submissão a um periódico científico. Deposite qualquer código/dado/reagente que você queira compartilhar nos repositórios apropriados.

Poste o preprint!

Compartilhe nas redes sociais ou e-mail

O processo de publicação

Como um artigo de periódico avaliado por pares

Como preprint

Comprovação de produtividade

Muitas agências de financiamento aceitam preprints em pedidos de subsídios. Preprints recebem um DOI** e podem ser citados.

Ampla visibilidade

Os preprints estão disponíveis por meio de ferramentas de pesquisa como Google Scholar ou Europe PMC.

Compatível com periódicos

A maioria dos periódicos das ciências biológicas aceita preprints.

Proteção contra "scooping"

Muitos periódicos científicos operam políticas de proteção contra 'scooping' que se aplicam a partir da data de publicação do preprint.

ASAPbio

Para mais informações, visite ASAPbio.org

* Pode estar por trás de um paywall

** arXiv usa seu próprio sistema de identificadores persistentes para preprints